

Instrumentarea tranzacțiilor cu stocuri în conformitate cu IAS 2

Autor: Daniel FLOREA

**BUCUREȘTI,
2023**

Cuprins

INTRODUCERE	1
CAPITOLUL I. ASPECTE FUNDAMENTALE PRIVIND TRATAMENTUL CONTABIL AL STOCURILOR.....	3
1.2 Evaluarea stocurilor	5
1.3 Evaluarea stocurilor la ieșirea din gestiune	7
1.4 Impactul metodei de evaluare a stocurilor asupra rezultatului contabil	8
1.5 Metode de inventariere a stocurilor	13
1.6 Frauda prin stocuri	15
1.8 Deprecierea stocurilor	18
CAPITOLUL II. ANALIZA, GESTIONAREA ȘI TRATAMENTUL CONTABIL PRIVIND STOCURILE LA TeraPlast S.A.....	19
2.1 Descrierea societății.....	19
2.2 Tratatamentul contabil al stocurilor	21
2.3 Incidența reducerilor asupra rezultatului	22
2.4 Rata stocurilor	23
2.5 Structura stocurilor	26
2.6 Deprecierea stocurilor	27
2.7 Rata de rotație și perioada de rotație a stocurilor	28
2.8 Analiza stocurilor de materiale	30
2.9 Concluzii și propuneri pe baza studiului de caz	31
CONCLUZII.....	33
Bibliografie.....	Error! Bookmark not defined.

INTRODUCERE

Succesul unei întreprinderi depinde de capacitatea sa de a furniza bunuri și servicii pentru a satisface nevoile clienților și de a rămâne viabilă din punct de vedere financiar. Pentru o societate care furnizează bunuri și servicii clienților săi, activitatea principală este aceea de producție și comercializare, iar gestionarea cât mai eficientă a stocurilor este factorul cheie care stă la dezvoltarea durabilă și susținută a întreprinderii.

Stocurile au o contribuție semnificativă pentru rezultatele obținute de agenții economici, acestea fiind defapt principalul factor care stă la baza activității unei întreprinderi, aceștia neputând să își desfășoare activitatea în lipsa lor.

Prezenta lucrare abordează o problemă întotdeauna actuală pentru o întreprindere, aceea a recunoașterii, evaluării și raportării informațiilor privind stocurile, fiind astfel un pilon de baza pentru activitatea unei întreprinderi, având în vedere numeroasele implicații pe care acestea le au în procesul decizional.

Scopul acestei lucrări este evidențierea impactului diferitelor politici privind stocurile asupra performanței, activității și procesului decizional al unei întreprinderi.

Am ales această temă întrucât consider că, contabilitatea stocurilor reprezintă încă un subiect actual, pornind de la premisa că fiecare întreprindere produce sau achiziționează elemente de natura stocurilor, iar tratamentul adecvat privind recunoașterea, evaluarea, deprecierea și scoaterea din gestiune a acestora sunt aspecte fundamentale pentru o utilizare la capacitate maximă a acestora.

Arhitectura lucrării este una clasică, în primele capitole sunt trecute în revistă aspecte teoretice privind tratamentul contabil al stocurilor, în timp ce în ultimul capitol sunt prezentate aspecte practice privind contabilizarea și gestionarea stocurilor.

Capitolul I prezintă aspectele teoretice fundamentale pentru contabilizarea stocurilor, îmbinând astfel tratamentul contabil propus de referențialul contabil IFRS, prin prisma standardului IAS 2 care reglementează stocurile, cu teoriile propuse de diverși autori care au cercetat aspectele referitoare la stocuri și au contribuit la formarea de cunoștințe pentru tema aleasă.

Capitolul II prezintă analiza performanței și rentabilității întreprinderii TeraPlast S.A prin prisma stocurilor, tratamentul contabil aplicat de întreprindere asupra stocurilor, precum și modul în care acestea sunt gestionate.

Mediul economic prezent, caracterizat printr-o instabilitate ridicată, pe fondul crizei post-pandemice și a crizei energetice au făcut ca, costurile unei gestionări ineficiente a resurselor unei întreprinderi să fie cât mai costisitoare, în multe cazuri, fiind declarată starea de faliment a societății.

Necesitatea acestei lucrări este cu atât mai importantă, întrucât stocurile reprezintă principala sursă care generează venituri și valoare adăugată pentru o entitate, iar utilizarea lor cât mai eficientă este primordială pentru reușita acesteia.

CAPITOLUL I. ASPECTE FUNDAMENTALE PRIVIND TRATAMENTUL CONTABIL AL STOCURILOR

1.1 Recunoașterea stocurilor

Stocurile reprezintă cea mai importantă componentă a activelor curente, menținerea unui nivel optim al acestora este necesar pentru continuitatea activității întreprinderii, fără întreruperi și fără stocaje nejustificate.

Pentru tratamentul contabil al stocurilor, doctrina IASB a emis în anul 1975 standardul IAS 2 „Stocuri”, revizuit major în anul 2003, ulterior a fost suferit mici modificări până la forma actuală. Prezentul standard nu reglementează producția în curs de execuție care face obiectul contractelor de construcții, inclusiv contractele ce au ca obiect de activitate prestări de servicii legate de acestea, instrumentele financiare, precum și activele biologice ce au legătură cu activitatea și producția agricolă în momentul recoltării.

IAS 2 definește stocurile ca fiind bunuri controlate de întreprindere pentru a fi valorificate prin activitatea de comercializare în decursul a unui exercițiu financiar, bunuri în curs de producție în vederea valorificării sau materiale și alte consumabile ce sunt folosite în procesul de producție. Astfel, stocurile sunt împărțite în materii prime, produse finite, mărfuri și producția în curs de execuție.

Materiile prime sunt bunuri care devin parte din produsul finit, fiind consumate în procesul fabricației. Astfel de exemple sunt: zahărul, făina, cheresteaua, șuruburile, etc.

Produsele finite sunt produse în forma finală ce sunt realizate pentru a fi vândute clienților, cum ar fi: autoturisme, mobilier, prăjituri, etc.

Mărfurile sunt bunuri achiziționate de la terți cu scopul de a fi revândute, prin aplicare unui adaos comercial la costul de achiziție. Exemple sunt: electrocasnicele, îmbrăcămintea, băuturile, etc.

Producția în curs de execuție sunt produse finite nefinalizate care apar ca urmare a lucrărilor întârziate, a timpilor lungi între diferitelor operații de prelucrare și a blocajelor de producție.

Cu toate acestea, stocurile trebuie clasificate în funcție de specificul activității întreprinderii, cu alte cuvinte, se optează pentru o clasificare a acestora în funcție de destinația lor și nu după natura acestora (Feleagă, et al., 2017). Prin urmare avioanele pentru o întreprindere care prestează servicii

de transport vor fi clasificate drept imobilizări corporale, în timp ce pentru întreprinderea care le produce și comercializează vor fi clasificate drept stocuri.

Atunci când se schimbă destinația unui activ, în vederea valorificării acestuia prin vânzare, standardul IFRS 5 stipulează că activele imobilizate deținute în vederea vânzării să fie prezentate la categoria stocuri.

Deficiențele unei întreprinderi pot fi puse atât pe seama factorilor interni, cât și externi ai organizației, cum sunt inflația, efectul de levier excesiv, piață instabilă, precum și diverse reglementări politice și juridice cu impact nefavorabil pentru entitate. Pe măsură ce dezechilibrul financiar se accentuează, entitatea este expusă la o lipsă de lichidități pentru finanțarea nevoilor curente, ceea ce denotă o necesitate mai evidentă de a dezvolta acțiuni pentru restructurare și redresare.

Hofer și Charles (1980) identifică două strategii pentru redresarea întreprinderii: „transformări strategice” și „răsturnări de situație operațională”. Autorii consideră că transformările strategice se concretizează prin remodelarea planului de afaceri al entității, în timp ce transformările operaționale se caracterizează prin restructurarea activității de exploatare, prin derecunoasterea activelor învechite și diminuarea costurilor. Plecând de la modelul propus de Hofer și Charles, autorii Hambrick și Schechter (1983) fac distincția între patru strategii:

- generarea de venituri superioare cheltuielilor;
- reinoinrea produselor și a segmentului de piață;
- reducerea activelor care nu contribuie la procesul de producție; și
- reducerea costurilor.

Prin strategia propusă de Hofer și Charles (1980), întreprinderile urmăresc să crească vânzările prin lansarea de produse noi, ori prin intrarea pe piețe noi, în timp ce strategia propusă de Hambrick și Schechter (1983) pornește de la premisa de a obține profit prin reorientarea către produse noi și profitabile precum și prin pătrunderea pe piețe noi.

Convertirea activelor în numerar este principalul factor care asigură lichiditatea și solvabilitatea întreprinderii în vederea evitării incapacității de plată și falimentului (Bever et al., 2010). Pentru a îmbunătăți eficiența stocurilor și a crește fluxul de numerar liber, entitățile pot alege dintr-o varietate de opțiuni diferite: măsuri pe termen scurt, inclusiv optimizarea politicilor de inventariere, reducerea stocurilor obsolete și îmbunătățirea abordărilor de previzionare; și măsuri

pe termen lung, inclusiv reproiectarea sistemelor de producție, diminuarea complexității portofoliului de produse și consolidarea furnizorilor.

Diminuarea ponderii stocurilor pe termen scurt necesită o planificare atentă, însă se așteaptă ca intrările de numerar și reducerea costurilor din primul an să dea roade. Atunci când numerarul este limitat, literatura de specialitate recomandă diminuarea creanțelor și sporirea datoriilor, prin termene mai mari de scadență (BCG., 2009). Nivelurile stocurilor afectează vânzările, însă efectele pot fi unilaterale, întrucât un nivel redus al stocurilor vor scădea vânzările, prin prisma limitării, iar un nivel ridicat nu vor crește neapărat vânzările.

Stocurile sunt esențial a fi gestionate corect, întrucât în stocuri sunt imobilizate sume mari de capital. În mod inerent, stocurile ce nu pot fi valorificate prin vânzare reprezintă mai degrabă un pasiv pentru o întreprindere atunci când nu există cerere și atunci când bunurile nu pot fi transformate într-o vânzare profitabilă. Stocajul consumă un capital de lucru ridicat ce ar putea să fie folosit în moduri mai profitabile. Odată cu riscul și sumele mari de capital investite în stocuri, devine primordial să se urmărească, să se măsoare și să se gestioneze bunurile astfel încât întreprinderea să poată găsi un echilibru între investiția în stocuri și serviciul pentru clienți (Smith, 2015a, 2015b).

1.2 Evaluarea stocurilor

Referențialul contabil IFRS prevede faptul că stocurile trebuie evaluate la valoarea minimă dintre costul de achiziție și valoarea realizabilă netă (IAS 2.9). De ce se ia minimumul dintre cost și valoarea realizabilă netă? În conformitate cu IAS 1 și principiul prudenței, situațiile financiare trebuie să reflecte realitatea economică și poziția financiară a întreprinderii, prin urmare activele și veniturile nu trebuie să fie supraevaluate, iar datoriile și cheltuielile nu trebuie să fie subevaluate. În ceea ce privește stocurile, acestea reprezintă capital de lucru imobilizat atunci când nu sunt vândute, iar cu cât acestea sunt deținute mai mult de întreprindere, cu atât valoarea lor de piață se reduce, ori termenele lor de valabilitate sunt mai scurte, în cazul produselor persiabile. Cu alte cuvinte, stocajul produce un efect de diminuare a valorii stocurilor ce trebuie contabilizat la valoarea cea mai apropiată de cea care poate fi obținută prin valorificarea acestora.

Costul de achiziție al stocurilor este format din prețul de achiziție diminuat cu eventualele reduceri comerciale permise de la terți, la care se adaugă toate taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport, cheltuielile cu manipularea precum și alte costuri direct atribuibile activității de achiziție.

Valoarea realizabilă netă este valoarea pe care întreprinderea estimează că o va obține în decursul activității normale diminuată cu costurile generate de procesul de comercializare a bunului.

Stabilirea valorii realizabile nete se efectuează pentru fiecare bun, însă se poate proceda și la gruparea acestora atunci când bunurile sunt similare sau conexe, cum ar fi stocurile din același sortiment de produse, ce au întrebuințări similare și sunt comercializate în aceeași zonă geografică. Prin urmare, de cele mai multe ori, valoarea realizabilă netă este similară cu valoarea justă a bunului respectiv diminuată cu costurile necesare comercializării (Feleagă, et al., 2017).

Procesul de estimare a valorii realizabile nete este o activitate complexă care implică obiectivitate și raționament profesional, pentru rezultate cât mai pertinente este necesar să fie luate în vedere toate condițiile specifice care sunt existente la data evaluării (Zlatina, 2010).

Stocurile obținute în regim propriu trebuie evaluate la costul de producție. În costul de producție se încorporează costurile direct atribuibile obținerii bunurilor cum sunt materialele directe, forța de muncă directă și alte materiale directe care pot fi ușor urmărite și atribuite obiectelor de cost. Pentru obținerea bunurilor se impun și unele costuri indirecte de producție, ce nu pot fi alocate în mod direct produselor, cum sunt: amortizarea utilajelor, iluminatul secției de producție, chiria secției de producție, etc. și pentru care se impune o repartizare a acestora în funcție de diferite rate de absorție cum ar fi: forța de muncă directă, cantitatea fabricată, costul direct, ore-mașină, etc.

Standardul IAS 2 precizează că, costurile fixe de producție se vor aloca în funcție de capacitatea normală de producție, care este stabilită ca o medie a producției obținute în decursul unui anumit număr de exerciții financiare sau sezoane, în condiții normale de exploatare, ținându-se seama de reducerea capacității echipamentelor tehnologice (IAS 2.13).

Cheltuielile administrative și de desfacere nu sunt incluse în costul de producție al stocurilor, acestea sunt contabilizate drept cheltuieli ale perioadei în care sunt înregistrate, care se vor adăuga la costul de producție al bunurilor pentru stabilirea costului complet, care este principala bază de stabilire a prețurilor de vânzare.

Norma contabilă IAS 2 stipulează că stocurile trebuie scoase din gestiune la valoarea contabilă drept cheltuiala aferentă perioadei în care s-a înregistrat venitul din vânzarea acestora, pentru a se respecta principiul conectării cheltuielilor la venituri. De asemenea, o pierdere de valoare a stocurilor va fi înregistrată drept cheltuială în perioada în care a avut loc deprecierea bunului, așa cum orice creștere a valorii realizabile nete trebuie să fie recunoscuta ca o diminuare a cheltuielii cu stocurile pentru perioada respectivă.

Conform IAS 2.16 nu sunt incluse în costul de producție al stocurilor următoarele costuri:

- Rebuturile și consumurile anormale de manoperă și pierderile de materiale care depășesc normele admise;
- Costurile pentru depozitarea stocurilor, cu excepția bunurilor cu ciclu lung de fabricație, care nu au fost finalizate încă;
- Costurile de desfacere;
- Costurile administrative care nu contribuie la aducerea bunurilor în locul și starea în care acestea se regăsesc.

Stocurile intrate în patrimoniu care fac obiectul unui aport în natura la capitalul social al întreprinderii sunt evaluate la valoarea de aport, care este stabilită de către evaluatori profesioniști autorizați.

Atunci când stocurile sunt primite ca donație sau achiziționate la un preț simbolic, acestea trebuie prezentate în situațiile financiare la valoarea justă.

1.3 Evaluarea stocurilor la ieșirea din gestiune

În urma vânzării, consumului, distrugerii sau lipsei la inventar, stocurile trebuie scoase din gestiune la valoarea lor de intrare. Pentru raportarea financiară a informațiilor privind stocurile pot exista obiective contradictorii. O politică ce maximizează valoarea stocului va avea un efect pozitiv asupra profitului și prin urmare, o imagine favorabilă pentru acționari. Efectul negativ al acestei acțiuni constă în impozite mai mari de plătit și un efect nefavorabil asupra fluxurilor de numerar.

În acest sens, doctrina economică a dezvoltat o serie de metode de evaluare a stocurilor la ieșirea din gestiune, precum metoda costului mediu ponderat (CMP), metoda „primul intrat-primul ieșit”,

eng. „first in-first out” (FIFO), metoda „ultimul intrat- primul ieșit”, eng. „last in-last out” (LIFO), fiecare dintre acestea are anumite particularități, iar aria lor de aplicabilitate diferă în funcție de obiectivele organizației și de preferințele managerilor.

Costul mediu ponderat presupune raportarea valorii stocului la cantitatea existentă în stoc. Această metodă se poate efectua fie la sfârșitul perioadei (de regulă o lună), fie după fiecare intrare în stoc.

Metoda FIFO pornește de la premisa că bunurile ies din gestiune în ordinea cronologică a intrării lor, astfel, primul intrat în gestiune este și primul care iese din gestiune.

Metoda LIFO constă în evaluarea bunurilor scoase din gestiune la valoarea ultimei intrări. Pe măsură ce stocul este epuizat, bunurile sunt scoase din gestiune la valoarea de intrare aferentă ultimului produs, în ordinea inversă intrării lor în gestiune.

Standardele internaționale de raportare financiară nu permit utilizarea metodei LIFO pentru evaluarea la ieșire a stocurilor, însă pentru întreprinderile care întocmesc situațiile financiare în conformitate cu reglementările autohtone, OMFP 1802/2014 permite utilizarea metodei LIFO.

1.4 Impactul metodei de evaluare a stocurilor asupra rezultatului contabil

Exemplu: Pentru luna decembrie anul 2021, o societate prezintă următoarele informații:

Stoc inițial la 01.12: 125 buc. x 25 lei/buc.

Intrări în stoc (cumpărări):

08.12: 90 buc., la preț de cumpărare: 45 lei; rabat 16%; TVA 19%.

26.12: 30 buc. x 18 lei/buc; TVA: 19%.

Ieșiri din stoc:

13.12: 80 buc.x 40 lei/buc. (preț de vânzare), TVA 19%

28.12: 90 buc. x 36 lei /buc. (preț de vânzare), TVA 19%.

Costul mediu ponderat la sfârșitul lunii va fi:

$$\text{CMP} = (125 \times 25 + 90 \times 37,8 + 30 \times 18) / (125 + 90 + 30) = 28,84 \text{ lei/buc.}$$

Tabel 1. „Comparație între CMP-FIFO-LIFO”

Elemente evaluate	CMP	FIFO	LIFO
Ieșirea din 13.12.2021	80 buc. x 28,84 = 2.307 lei	80 buc. x 25 = 2.000 lei	80 buc. x 37,8 = 3024 lei
Ieșirea din 28.12.2021	90 buc. x 28,84 = 2.596 lei	45 buc. x 25 = 1.125 lei 45 buc. x 37,8 = 1.701 lei	30 buc. x 18 = 540 lei 10 buc. x 37,8 = 378 lei 50 buc. x 25 = 1.250 lei
Total ieșiri	4903 lei	4.826 lei	5.192 lei
Stoc final	75 buc. x 28,84 = 2.163 lei	45 buc. x 37,8 = 1.701 lei <u>30 buc. x 18 = 540 lei</u> 75 buc. 2.241 lei	75 buc. x 25 = 1.875 lei

Sursa: proiecție proprie

Prin acest exemplu practic, observăm că metoda FIFO permite evaluarea ieșirilor din stoc la valoarea cea mai mică, prin urmare va rezulta și majorarea profitului din exploatare. Totodată constatăm că prin FIFO stocul final este evaluat la o valoare mai mare comparativ cu LIFO și CMP, incidențele asupra rezultatului fiind unele pozitive, datorită relației de inversă proporționalitate între cheltuieli și rezultatul contabil.

Dacă întreprinderea valorifică stocurile ieșite din gestiune la valoarea de 6.440 lei, incidența metodelor de evaluare a ieșirii din gestiune a stocurilor asupra rezultatului contabil este următoarea:

Tabel 2. „Rezultate obținute prin cele trei metode de evaluare la ieșirea din patrimoniu”

Indicator	CMP	FIFO	LIFO
Vânzări	6.440 lei	6.440 lei	6.440i
-Costul bunurilor vândute	4903 lei	4.826 lei	5.192 lei
=Rezultat contabil	1.537 lei	1.614 lei	1.248 lei

Sursa: proiecție proprie

Constatăm că utilizarea metodei FIFO conduce la un rezultat mai mare cu 5% comparativ cu CMP și cu 29,37% în comparație cu LIFO întrucât costurile mai reduse cu stocurile permit obținerea unui profit mai mare, cu toate acestea valoarea stocurilor ce rămân disponibile pentru perioada următoare sunt evaluate la valoarea cea mai mare, fapt care va exercita o situație nefavorabilă asupra rentabilității exercițiului în curs. De altfel, această metodă este contestată pentru faptul că atunci când inflația este mare apare un efect de subevaluare a costurilor din pricina supraevaluării stocurilor finale (Matiș și Pop, 2010).

Utilizarea metodei LIFO are un efect invers celei descrise anterior, în sensul că determină costuri aferente descărcării din gestiune net superioare celorlalte metode, iar profitul obținut este unul minim, însă stocul disponibil pentru perioadele următoare este evaluat la cel mai mic cost, situație care permite crearea unor rezerve interne de stocuri.

Întrucât bunurile cumpărate în prezent costă adesea mai mult decât cele achiziționate în trecut, această metodă corelează cel mai bine costurile curente cu veniturile curente (Muller, 2011).

Costul mediu ponderat permite menținerea unui echilibru între intrările și ieșirile de stocuri, prin aplicarea acestei metode atât valoarea ieșirilor de stocuri, cât și rezultatul contabil se situează între valorile obținute prin metodele FIFO și LIFO.

Din punct de vedere fiscal, descărcarea din gestiune a stocurilor presupune trecerea pe cheltuieli a valorii stocului respectiv aferent perioadei corespunzătoare, prin urmare o cheltuielă mai mare va avea ca efect un profit mai mic și implicit un impozit pe profit mai mic, și invers. Din acest punct de vedere, o metodă care reflectă cheltuieli mai mari cu stocurile la descărcarea din gestiune va fi favorabilă pentru întreprindere, dacă se urmărește optimizarea fiscală, bonusurile managerilor sau satisfacția acționarilor, metoda LIFO este cea mai potrivită pentru acest obiectiv (Toomey, 2000).

În urma acestui exemplu practic privind evaluarea stocurilor la ieșirea din patrimoniu înțelegem că fiecare metodă are particularități proprii care au impact direct asupra valorii la care sunt raportate stocurile în situațiile financiare și asupra profitului contabil al unei perioade.

Alegerea metodei de evaluare a stocurilor la ieșire rămâne la latitudinea conducerii întreprinderii, în funcție de natura și specificul organizației, de obiectivele propuse și resursele disponibile. Cu toate acestea, revizuirea metodei trebuie făcută atunci când întreprinderea consideră că aceasta nu mai reflectă modul de consum al beneficiilor economice estimate inițial.

Referențialul contabil precizează faptul că întreprinderile trebuie să respecte principiul permanenței metodelor, prin urmare, nu este permisă modificarea metodei de evaluare a stocurilor la ieșirea din gestiune în cursul exercițiului financiar. În conformitate cu IAS 8, entitatea trebuie să prezinte în notele explicative motivele schimbării politicii contabile și efectele asupra elementelor afectate din situațiile financiare.

Tabel 3. „Avantaje și dezavantaje ale utilizării metodelor de evaluare curentă”

Metoda	Avantaje	Dezavantaje
FIFO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Obținerea informațiilor este ușor de realizat ➤ Indicatorii de profitabilitate sunt mai mari comparativ cu celelalte metode, fapt ce poate atrage investitorii ➤ Este o metoda ușor de înțeles și utilizat 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ În perioadele inflaționiste, ieșirile din stoc vor fi subevaluate, iar profitul va fi supraevaluat ➤ Atunci când prețurile se diminuează, cheltuielile se corelează cu întârziere comparativ cu variațiile prețurilor ➤ Produce dificultăți pentru strategiile managerilor pe termen lung
LIFO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Reflectă costul bunurilor vândute cât mai aproape de realitatea economică ➤ Reduce impozitul pe profit datorat, fapt care se reflectă în fluxuri de numerar mai mari și o stabilitate financiară mai ridicată 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Nu asigură comparabilitate între informațiile furnizate de societăți care utilizează alte metode de evaluare a stocurilor. ➤ Nu este permisă de către standardele IFRS. ➤ Nu reflectă mișcările efective a stocurilor în producție

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Potrivită într-un mediu economic inflaționist. 	
CMP	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Permite obținerea unor indicatori de profitabilitate situați între metoda FIFO și LIFO ➤ Permite o nivelare a costurilor atunci când există variații de curs Valoarea stocurilor ieșite reflectă realitatea economică 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Este o metodă mai complexă, necesită atenție sporită ➤ Este dificil de aplicat pentru stocurile cu ciclu de exploatare caracterizat prin mișcări foarte numeroase

Sursa: proiecție proprie

Inflația asupra stocurilor

Într-un mediu economic tot mai instabil, așa cum este și economia românească în acest moment, utilizarea unei metode de evaluare a stocurilor la ieșirea din gestiune care să presupună o cheltuială mai mare va reflecta și un preț mai aproape de cel al pieței, pe lângă faptul că amână sarcina fiscală, se fundamentează ideea că sumele recuperate vor asigura înlocuirea stocurilor consumate.

Impactul inflației asupra stocurilor se resimte îndeosebi atunci când viteza de rotației a acestora este în scădere. În virtutea costului istoric, stocurile vor avea aceeași valoare pe întreaga lor existență în cadrul întreprinderii, indiferent de evoluția prețurilor de pe piață, prin urmare se constată o subevaluare a stocurilor. Fenomenul de sporire a prețurilor are un efect de câștig din deținerea bunurilor de natura stocului, întrucât aceleași stocuri pot avea o valoare mai mare pe piață, nu pentru că acestea devin mai valoroase, ci datorită creșterii generale a prețurilor. Cu toate acestea, câștigul este nerealizat și nu este contabilizat deoarece este anulat de costurile necesare stocării bunurilor cu depozitarea, inspecția, desfacerea, etc.

Metoda LIFO corelează efectul de desincronizare prin evaluarea consumurilor cu stocurile la valori maxime, care sunt apropiate de valori de costurile necesare înlocuirii stocurilor. Cu alte cuvinte, LIFO prezintă consumurile la valori maxime, profitul contabil și stocul final la valoarea minimă.

1.5 Metode de inventariere a stocurilor

Inventarierea stocurilor presupune verificarea veridicității informațiilor privind stocurile prin compararea stocului scriptic cu stocul faptic, diferențele reprezentând plusuri sau minusuri la inventar.

Inventarul este esențial pentru managerii din cadrul unei întreprinderi, în procesul de luare a deciziilor, întrucât scopul principal al acestei echipe este de a maximiza profitul net al societății. Activitatea de inventariere este o procedură obligatorie pentru orice întreprindere, și se realizează la sfârșitul unei perioade financiare, în special la sfârșitul anului (Moisescu și Drăgănică, 2021).

Doctrina economică propune două sisteme de inventariere a stocurilor, și anume, inventarul permanent și inventarul intermitent. Fiecare dintre acestea au anumite particularități, precum și avantaje și dezavantaje, iar managerii trebuie să aleagă metoda care să reflecte cel mai bine consumul beneficiilor economice viitoare pentru întreprindere. Inventarul se poate efectua ori de câte ori este necesar, îndeosebi atunci când există excedente sau deficite de stocuri fără o explicație clară.

Inventarul permanent presupune recunoașterea și înregistrarea tuturor operațiunilor de intrare și ieșire a stocurilor atât cantitativ cât și valoric, fapt care permite cunoașterea stocului rămas în orice moment (Glăvan et al, 2016)

Avantajele care decurg din utilizarea acestei metode sunt evidența și controlul strict al stocurilor, soldul final putând fi cunoscut oricând, diminuarea riscului de furt al bunurilor aflate în stoc, iar ajustările pentru deprecierea de valoare sunt ușor de urmărit

Inventarul intermitent presupune faptul că ieșirile sunt înregistrate în contabilitate în baza inventarului efectuat la sfârșitul perioadei, de regulă lunar. Caracteristica principală a acestei metode este că intrările de stocuri se înregistrează în conturile de cheltuieli, și nu în cele de stocuri.

Întrucât nu ține evidența la zi a stocurilor și soldul final poate fi cunoscut doar la inventariere, inventarul intermitent este utilizat îndeosebi de firmele mici.

Dezavantajul acestei metode, pe lângă faptul că nu ține o evidență strictă și curentă a stocului, este faptul că necesită costuri mari cu forța de muncă implicată în procesul de inventariere (Dorel, et al., 2020).

OMFP nr. 2861/2009 prevede la inventarierea stocurilor se realizează:

- Stabilirea stocurilor faptice se realizează prin numărare, măsurare, cântărire sau curbare, după caz;
- Bunurile care se află sigilate în ambalajul original sunt desfăcute prin sondaj, iar acest aspect vă fi menționat în listele de inventariere
- Stocurile trimise la terți pentru prelucrare sunt inventariate de întreprinderile furnizoare, iar cele aflate în curs de aprovizionare sunt inventariate de întreprinderea cumpărătoare și sunt înscrise în liste de inventar distincte.

Plusurile constatate în urma inventarului sunt înregistrate și evaluate la costul de achiziție, în funcție de prețurile de pe piață la data inventarierii sau la costul de achiziție al unor bunuri similare (Revista CECCAR, 2021).

Lipsurile constatate la inventar sunt înregistrate în contabilitate și sunt evaluate la valoarea contabilă netă. Lipsurile ce pot fi imputate persoanelor vinovate sunt contabilizate la valoarea lor

Compensarea dintre plusurile și minusurile în urma inventarierii stocurilor, pentru bunurile care nu fac obiectul unor fraude, se realizează compensarea când sunt respectate următoarele condiții:

- Nu există riscul să se facă confuzie între sortimentele aceluiași bun datorită asemănării, ca de exemplu, culoarea, modelul, dimensiunea, ambalajul, etc.
- Plusurile și minusurile se referă la aceeași perioadă de gestiune.

Managerii pot urmări nivelul stocurilor pentru a observa produsele care se vând cu succes consumatorilor precum și cele pentru care cererea este redusă. Astfel, evidența stocurilor devine un indicator cheie pentru portofoliul de produse al unei întreprinderi.

Depozitarea stocurilor este mai mult de cât o activitate de stocare a bunurilor într-o locație, aceasta are implicații deosebite în maximizarea profiturilor. Atunci când spațiul din depozit nu este utilizat corespunzător pentru pregătirea și expedierea comenzilor, angajații pot petrece mai mult timp pentru pregătirea acestora, fapt care poate conduce la întârzierea comenzilor sau chiar anularea lor de către clienți. IAS 2 recomandă ca stocurile să fie scoase din gestiune folosind metoda FIFO, îndeosebi pentru produsele perisabile, în acest sens depozitul trebuie să fie organizat în așa fel încât să permită ieșirea stocurilor mai vechi în detrimentul celor intrate mai recent (Moisescu și Drăgănică, 2021).

1.6 Frauda prin stocuri

Un aspect nefericit al lumii afacerilor este că unele întreprinderi își folosesc sistemele de evidență a stocurilor pentru a comite fraude. Deși acest lucru poate implica furtul deliberat de stocuri, este și mai ușor să umfli sau să dezumfli în mod artificial stocurile raportate de o întreprindere fără a pune mâna pe inventar. Acest lucru se poate face prin modificarea înregistrărilor de calcul al costurilor, a listelor de materiale și a conținutului de costuri generale, precum și prin modificarea metodologiei de calcul a costurilor utilizate.

Frauda legată de stocuri este, de obicei, săvârșită la nivelul conducerii. Motivul este că atunci când managerii sunt recompensați în funcție de profitabilitatea companiei, aceștia sunt stimulați să se forțeze rezultatele raportate. Problema este exacerbată atunci când o parte disproporționat de mare din venitul unui manager se bazează pe obiective de profitabilitate "extinse" care pot fi atinse doar prin eforturi exagerat de mari. Situația inversă poate fi, de asemenea adevărată în cazul companiilor private care sunt mai preocupate de evitarea impozitelor. Aceste organizații își pot recompensa managerii pe baza capacității lor de a îmbunătăți fluxul de numerar, menținând în același timp la un nivel scăzut valoarea profitabilității reportate. În oricare dintre cele două situații, nivelul fraudei comise inițial este relativ scăzut, poate o ușoară ajustare a venitului care are ca rezultat o modificare a venitului, dar suficientă pentru a ajunge la un obiectiv de performanță. Cu toate acestea, acel mic pas în domeniul comportamentului fraudulos facilitează efectuarea unei ajustări mai mari în următoarea perioadă de raportare, și așa mai departe și dezvoltă o serie de activități care vor duce la rezultate financiare distorsionate.

Cea mai simplă abordare de detectare constă în crearea unei linii de tendință a tuturor categoriilor majore de costuri, a nivelurilor de stocuri și a bazelor de alocare a costurilor indirecte și în urmărirea simplă a nivelurilor de elemente cu cât mai mult timp în urmă, până în prezent. Deoarece aceste costuri se schimbă rareori, fie în total, fie proporțional unul cu celălalt, variațiile vor dezvălui prezența unui manager care manipulează rezultatele. Nivelul de muncă necesar pentru a ține evidența acestui informații este minim, astfel încât chiar și un personal contabil redus sau unul ale cărui activități sunt forțate în mod deliberat în alte direcții ar trebui să poată găsi totuși timp pentru o astfel de analiză rudimentară.

Deși, în ziua de azi, forța de muncă directă reprezintă de obicei o proporție relativ mică din costul total al un produs, acest cost poate fi mărit în mod artificial pentru a rezultă o proporție mult mai

mare, ceea ce conduce la creșterea costului stocurilor, la reducerea costului bunurilor vândute și are ca rezultat un nivel mai ridicat al rentabilității raportate.

O altă metodă prin care un manager poate manipula rezultatele reportate este de a controla lista cu materialele de aprovizionare, în sensul că acesta poate include o serie de materiale consumabile care sunt folosite în procesul de producție în categoria obiectelor de inventar pentru a reduce costurile bunurilor vândute și pentru a crește marja brută.

Până și în cele mai bine gestionate companii, unele stocuri vor deveni învechite și vor fi întotdeauna trecute la pierderi în fiecare an. Decalajul apare, atunci când personalul de achiziții cumpără cantități excesive de materii prime și materiale în ideea eronată că vor reduce costurile per unitate prin cumpărarea în angro. Având în vedere mărimea pierderilor mari din fiecare an, nu este surprinzător faptul că mulți managerii vor nega cu tărie existența unor cantități atât de mari de stocuri inutilizabile.

Atunci când un manager dorește să umfle valoarea stocurilor, reducând astfel costul bunurilor vândute, o posibilă abordare este să caute un sistem de alocare a costurilor indirecte diferit, care să aibă ca rezultat alocarea mai multor costuri generale pentru stoc. Sistemul de calcul nu contează cu adevărat pentru manager, el dorește doar pe cel care alocă cele mai multe cheltueili generale stocurilor, pentru a obține valori ale stocurilor cât mai mari. Deoarece acest tip de modificare a contabilității costurilor pare a fi perfect valabil și nici măcar nu poate fi considerată fraudă deoarece noul sistem poate alocă de fapt costurile mai pertinent, nu sunt prea multe de făcut în această privință. Cu toate acestea, ar trebui să considerăm că acesta este un semnal de alarmă că, dacă un manager se joacă cu sistemul de alocare a costurilor, este posibil că acesta să aibă în vedere și alte modificări ale sistemului de calcul al costurilor care vor apărea mai târziu

Cel mai frecvent subiect la care se gândesc oamenii atunci când asociază cuvintele stoc și fraudă este simplul furt al acestuia. Cu toate acestea, este unul dintre cele mai ușor de gestionat tipuri de fraudă care pot fi prevenite și, de asemenea, tinde să aibă un impact mai mic asupra situațiile financiare comparativ cu alte situații frauduloase deja menționate în acest capitol. Este, de asemenea, cel mai puțin probabil să implice conducerea, astfel încât există mai puține șanse să se exercite presiuni asupra mai multor persoane pentru a conlucra la deturnarea stocurilor din cadrul companiei.

1.7 Raportarea informațiilor privind stocurile

De ce ar trebui să ne intereseze informațiile financiare privind stocurilor? Pentru că stocurile înseamnă bani. Este important să înțelegem și să apreciem faptul că informațiile privind stocul din situațiile financiare pot fi utile în funcționarea optimă a unei întreprinderi.

Înțelegerea de bază a modului în care stocul apare în bilanț și impactul pe care îl are asupra veniturilor și a fluxurilor de numerar ne poate îmbunătăți viziunea de a avea produsul potrivit, în cantitatea potrivită, în locul potrivit și la momentul potrivit.

Întreaga organizație este implicată în procesul de gestionare a stocurilor, pornind inițial de la departamentele de marketing și proiectare și ajungând la departamentele de achiziție și producție.

Pentru un articol care se află deja în pe piață, principala activitate este asigurarea unei continuități a aprovizionării pentru clienți.

Controlul stocurilor este activitatea care organizează disponibilitatea articolelor pentru clienți. Acesta coordonează achiziționarea, fabricarea și distribuția pentru a satisface nevoile de marketing. Acest rol include aprovizionarea cu articole de vânzare curentă, produse noi, consumabile, piese de schimb, articole învechite și toate celelalte bunuri.

Lipsa de satisfacție ar putea apărea fie din cauza vitezei de achiziție, fie din cauza faptului că fabricarea este prea prelungită, fie pentru că nu pot fi furnizate cantități fără stocuri.

Rumyantsev și Netessine (2007) analizează posibilitățile de aplicare a modelelor clasice de evidență la nivelul agregat al stocurilor pentru firmele din industria producătoare. Aceștia identifică faptul că stocurile firmelor cresc din cauza incertitudinii cererii, creșterea timpilor de execuție și a marjelor brute mai mari, dar nu verifică relația dintre costul de deținere și nivelurile stocurilor atunci când se face o apreciere a costului generat de stocaj.

Steinker et al. (2016) analizează dacă și cum firmele aflate în situații de dificultate financiară își reduc stocurile ca parte a unei strategii de redresare. Aceștia documentează reduceri notabile ale stocurilor pentru firmele aflate în situații financiare de dificultate. În timp ce dificultățile financiare înseamnă că o întreprindere are probleme grave în a-și onora obligațiile de plată a datoriilor, constrângerile financiare nu amenință neapărat supraviețuirea firmei. Cu toate acestea, este o condiție în care o firmă nu este capabilă să decidă în mod liber cu privire la aspectele relevante

oportunități de investiții, deoarece acest lucru ar putea aduce firma într-o stare în care "are dificultăți în a face față sau nu își poate îndeplini obligațiile financiare ajunse la maturitate"

În ultimii ani companiile fac eforturi semnificative să-și crească profitabilitatea prin practici mai eficiente de gestionare a capitalului circulant, ceea ce includ, printre altele, reducerea nivelului stocurilor. Pe baza unor considerente financiare, întreprinderile cu un cost de finanțare a stocurilor mai ridicat ar trebui să dețină stocuri deosebit de reduse, la fel ca firmele cu constrângeri financiare. Multe întreprinderi încearcă să transfere stocurile către partenerii lor din cadrul aprovizionării lanțului de aprovizionare, însă această practică nu este neapărat optimă, deoarece adesea ignoră situația financiară a diferiților parteneri din lanțul de aprovizionare (Bragg, 2005).

1.8 Deprecierea stocurilor

În primul rând, stocurile se depreciază ca urmare a trecerii timpului. Cu cât un bun se află în stoc mai mult timp, cu atât mai mult este probabil ca acesta să nu fie valorificat prin vânzare. Deprecierea alocată va depinde de tipul fiecărui stoc. Astfel, articolele de modă își pot pierde valoarea foarte repede în timp ce piesele de schimb pentru avioane se depreciază foarte lent.

Cel mai simplu și cel mai comun mod de calculare a deprecierei este de a deduce o parte din valoarea bunului în fiecare an în care acesta rămâne în stoc. Luând 25 % din valoarea inițială în fiecare an ar însemna că bunurile nu mai au nicio valoare după patru ani și ar atrage recunoașterea de către contabili a faptului că, controlul stocului a făcut greșelile așteptate și au risipit profitul companiei pe stoc inutil. Nu este o situație viabilă atunci când managerii de stoc sunt forțați să minimalizeze valoarea stocului din cauza unui control deficitar.

Reducere valorii stocului permite constituirea unui provizion pentru valoarea totală care ar putea fi pierdută într-un an. Acest provizion se poate baza pe un calcul detaliat al deprecierei sau pe o simplă evaluare. În timp ce deprecierea se aplică la articole individuale, provizioanele se aplică la nivel global.

Acest lucru permite ca "rezerva" de provizioane să fie utilizată pentru orice accident se întâmplă să provoace obsolescența stocurilor, modificări bruște ale legislației, pierderea unui contract etc. Provizioanele sunt judecăți financiare. Prin urmare, acestea pot fi utilizate în situațiile în care există o schimbare iminentă care va afecta stocul, dar care nu este previzibilă pe baza informațiilor istorice (Wild, 2002).

CAPITOLUL II. ANALIZA, GESTIONAREA ȘI TRATAMENTUL CONTABIL PRIVIND STOCURILE LA TeraPlast S.A

2.1 Descrierea societății

Înființată în anul 1896, întreprinderea TeraPlast S.A este formată astăzi din societățile TeraBio, TeraPlast, TeraGlass și Somplast, pe care le deține în proporții majoritare, fiind cel mai mare procesator de polimeri din Europa.

Compania TeraPlast are ca obiect de activitate producția și comercializarea produselor și materialelor de construcții, fiind principalul jucător de pe piață autohtonă în ceea ce privește construcțiile rezidențiale și nerezidențiale.

Compania a fost listată pentru prima dată pe BVB în anul 2008, acțiunile emise de TeraPlast fiind incluse în indicele de referință BET, precum și indicii Small Cap și FTSE Russell. În anul 2021, acțiunile întreprinderii s-au plasat în categoria celor mai tranzacționate acțiuni în funcție de volum și valoare, fapt care a permis investitorilor să primească cel mai ridicat randament de pe BVB, respectiv +181%, privind indicele BET.

În luna februarie 2021, TeraPlast a finalizat achiziția societății Somplast, devenind astfel principalul furnizor de ambalaje din România.

Principalele produse oferite de TeraPlast sunt ferestre și uși, instalații, ambalaje flexibile, granule, și multe altele, multe dintre aceste având ca destinație clienți din Slovacia, Germania, Ungaria sau Austria.

Activitatea de cercetare și dezvoltare este un proces activ pentru societatea TeraPlast, care în anul 2021 a investit 20 mil. de euro pentru a-și extinde capacitatea de producție și pentru proiectarea și lansarea de produse noi, care s-a reflectat în creșterea stocurilor de la un an la altul.

Structura acționariatului

Sursa: raportul anual al administratorului

La data de 31.12.2021, TeraPlast S.A. numără aproximativ 11.000 de acționari, cea mai mare participație fiind deținută de președintele consiliului de administrație al întreprinderii, Dorel Goia, urmat de alți acționari, cu 41,2% din numărul de acțiuni și de fondul de pensii din România, cu 12% din acțiunile companiei, fiind cea mai mare participație a fondului Român de pensii într-o companie privată, situație care evidențiază sustenabilitatea și performanța întreprinderii.

Poziția pe piață a întreprinderii

Profitul Net - RON 323.510.441	
Angajati: 486	

Sursa: risco.ro

Resursele deținute de întreprinderea TeraPlast la 31.12.2021 sunt semnificative, cifra de afaceri a crescut cu 31,72% față de anul 2020, iar profitul net a înregistrat o creștere fabuloasă, cu aproximativ 877% (de la 33,1 mil. la 323,5 mil. lei în 2021) fapt care semnifică o sporire a eficienței cheltuielilor aferente cifrei de afaceri la 1000 lei cifra de afaceri, în condițiile unui mediu economic instabil și în continuă schimbare datorită efectelor post-pandemice și a crizei de energie.

Disponibilitățile s-au redus cu 38% față de anul 2020, diminuare ce poate fi explicată de investiția masivă de 20 mil. de euro realizată în anul 2021.

Numărul mediu de salariați a scăzut cu 21 angajați, respectiv din aceleași considerente, societatea înregistrând un număr mediu de 486 de salariați pentru anul 2021, cu toate acestea, profitabilitatea întreprinderii fiind în creștere, fapt care evidențiază o creștere a productivității medii anuale pe salariat, evoluție favorabilă pentru TeraPlast S.A

2.2 Tratatamentul contabil al stocurilor

TeraPlast S.A își întocmește situațiile financiare în conformitate cu OMFP 2844/2016 fiind conforme cu standardele internaționale de raportare financiară adoptate de Uniunea Europeană, prin IFRS.

Politica întreprinderii TeraPlast S.A este de a prezenta stocurile în situațiile financiare la cea mai mică valoare dintre cost și valoarea realizabilă netă.

Valoarea realizabilă netă este suma pe care întreprinderea se așteaptă să o obțină din vânzarea bunului respectiv, minus toate costurile estimate pentru comercializarea acestuia.

Pentru stocurile obținute din producție proprie, societatea alocă cheltuielile indirecte fixe și variabile produselor prin cea mai potrivită metodă de repartizare a costurilor indirecte pentru categoria respectivă de stoc.

Politica întreprinderii este de a evalua semifabricatele și producția în curs de execuție la costul real, format din materiale și manopera directă și costuri necesare aducerii acestora în locația și starea lor existentă utilizând metoda costului standard.

Costul standard ține cont de volum normal al consumului de manopera, materiale și consumabile, eficiența și utilizarea capacității de producție, care sunt revizuite în mod constant în funcție de condițiile existente.

Stocurile de materii prime, mărfuri, ambalaje, obiecte de inventar, consumabile și mărfuri sunt evaluate cu ajutorul metodei costului mediu ponderat. Bunurile procurate prin achiziție sunt recunoscute în contabilitate la prețul de achiziție plus costurile de transport, de manipulare minus reducerile comerciale permise pentru bunurile respective.

Atunci când este necesar, întreprinderea înregistrează ajustări pentru deprecierea de valoare pentru toate bunurile uzate, cu defecte sau cu mișcare lentă.

Conducerea întreprinderii analizează constant valoarea realizabilă netă a produselor finite și a producției în curs de execuție luând în calcul prețurile de vânzare de pe piață precum și reglementările aplicabile sectorului de activitate în care operează.

2.3 Incidența reducerilor asupra rezultatului

O operațiune frecvent utilizată în procesul de comercializare a stocurilor o reprezintă primirea sau acordarea de reduceri comerciale. Într-un mod mai generic, acestea se mai numesc și discount-uri, care cuprind reducerile comerciale știute, rabat, remiză și risturn.

Reducerile comerciale au efect direct asupra rezultatului contabil, iar în funcție de natura lor, acestea pot crește sau diminua, după caz, marja comercială netă.

Reducerile comerciale primite se contabilizează în contul 609 „Reduceri comerciale primite” și au ca efect diminuarea costului de achiziție, și creșterea marjei comerciale nete, iar reducerile comerciale acordate se înregistrează în contul 709 „Reduceri comerciale acordate”, care diminuează marja comercială netă și veniturile nete din vânzarea de stocuri.

Figura 1. „Evoluția reducerilor comerciale în raport cu profitul net”

Sursa: proiecție proprie în baza situațiilor financiare

Observăm o evoluție sinuoasă a reducerilor comerciale acordate, acestea cunoscând o creștere anuală în perioada 2018-2020, urmată de o reducere în anul 2021 cu 3,68%.

Reduceri comerciale primite urmează un trend ascendent în perioada analizată, cea mai mare creștere fiind înregistrată în anul 2021, când au crescut cu 65,64% față de anul 2020, evoluție favorabilă pentru întreprindere.

Raționamentul acordării unor reduceri comerciale mai mari decât cele primite poate fi explicat de politica întreprinderii de a-și consolida poziția pe piață prin fidelizarea clienților și printr-o accelerare a vitezei de rotație a stocurilor pentru recuperarea capitalului investit.

Faptul că reducerile comerciale acordate exced reducerile comerciale primite conduc la un profit net mai mic, fapt care s-a evidențiat de-a lungul perioadei analizate prin fluctuații ale profitului, mai puțin în anul 2021, atunci când reducerile comerciale primite au depășit reducerile comerciale acordate, a permis o creștere semnificativă a profitului net, care a crescut de 9,77 ori comparativ cu perioada precedentă.

Creșterea profitului net, în pofida unor reduceri comerciale acordate, mai mari decât cele primite, a fost posibilă datorită ritmului superior de creștere a reducerilor comerciale primite comparativ cu reducerile comerciale acordate (39,33% comparativ cu 0,77% pentru anul 2020).

2.4 Rata stocurilor

Întrucât stocurile reprezintă o imobilizare de capital, un indicator important pentru activitatea întreprinderii o reprezintă rata stocurilor, care semnifică ponderea stocurilor în totalul activelor unei întreprinderi.

Întrucât întreprinderile apelează adesea la surse de finanțare externe pentru a susține investițiile realizate sau ce urmează a fi realizate, întreprinderile pot apela la garantarea rambursării împrumuturilor cu garanția stocurilor.

De altfel, societatea TeraPlast, la data de 31.12.2021, a gajat integral soldurile finale a stocurilor și creanțelor instituțiilor de credit pentru a putea finanța investiția de 20 mil. euro realizată în anul 2021.

Figura 2. „Ponderea stocurilor in total active”

Sursa: proiecție proprie în baza situațiilor financiare

Structura stocurilor este cu atât mai importantă întrucât acestea sunt principala sursă prin care se crează valoare adăugată în cadrul întreprinderii. Pentru întreprinderile care au domeniu de activitate producția de stocuri, ponderea stocurilor în totalul activelor va fi mai semnificativă.

În cazul societății TeraPlast, ponderea stocurilor urmează un trend descendent în perioada analizată, cu excepția anului 2020, când aceasta atinge cota de 37,88% din totalul activelor. Această pondere ridicată a stocurilor în anul 2020 este explicată de faptul că întreprinderea a reclasificat investițiile financiare în valoare de 101.377.430 lei realizate în grupul Terasteel drept active deținute în vederea vânzării, acestea fiind incluse în categoria stocurilor.

De asemenea TeraPlast a reclasificat active immobilizate în valoare de 9,1 mil. lei și active circulante în valoare de 18,6 mil. lei ca active deținute în vederea vânzării ca urmare a vânzării diviziei de profile de tâmplărie către grupul Dynamic Selling.

La data de 31.12.2021 valoarea activelor circulante este de 515 mil. lei, în creștere cu 77,56% față de anul 2020, stocurile reprezentând 18% din totalul activelor circulante, un nivel echilibrat pentru TeraPlast S.A care are ca domeniu de activitate producția și comercializarea de produse și materiale de construcții.

Ponderea stocurilor este în strânsă legătură cu metoda de evaluare a stocurilor la ieșirea din gestiune, dar și cu ajustările pentru deprecierea stocurilor. Societatea TeraPlast utilizează metoda

costului mediu ponderat, care permite prezentarea informațiilor privind stocurile la o valoare cât mai apropiată de realitate, situată între rezultatele obținute prin metoda FIFO sau LIFO.

Politica întreprinderii pentru tratamentul aferent ajustării stocurilor este de a evalua individual fiecare bun din gestiune, valoarea fiind estimată de către conducere pornind de la fluxurile viitoare de numerar pe care bunul le va genera.

Valoarea cu care stocurile sunt ajustate este calculată la sfârșitul exerciului financiar și se bazează pe starea de calitate a bunului precum și de perioada termenului de valabilitate, pentru bunurile perisabile.

Mare fracțiune din întreprinderile care își reduc stocurile pe termen lung au la baza o decizie de redresare întrucât întreprinderea aflată în dificultate financiară poate apela la măsuri care reduc stocurile pe termen lung, constată autorii Shleifer și Vishny (1992). Acțiunile de restructurare a sistemului de producție, armonizarea designului produselor sau modificarea sistemului de evaluare a stocurilor la ieșirea din gestiune sunt câteva aspecte care pot contribui la reducerea stocurilor pe termen lung.

Din cauza dificultăților financiare și a constrângerilor de lichiditate și rezultate, managerii vor continua să caute măsuri ce pot fi implementate pe termen scurt pentru a asigura supraviețuirea întreprinderii. Orice măsură ca răspuns la dificultățile financiare vor avea nevoie de mult timp pentru a deveni eficiente, iar câștigurile eficiente din gestionarea stocurilor vor apărea doar în timp (Arpi și Wejke, 1999).

Structura vanzarilor

Denumirea indicatorului	Nota	Exercițiul financiar încheiat la:	
		31 decembrie 2021	31 decembrie 2020
Venituri Total – din care:	4	531.841.986	362.417.107
<i>Venituri din vânzarea de produse finite</i>		481.459.267	318.461.657
<i>Venituri din vânzarea de mărfuri</i>		49.531.205	43.694.533
<i>Venituri din prestarea de servicii</i>		851.514	260.916

Sursa: raportul anual al administratorului

Constatam că ponderea cea mai semnificativă în totalul veniturilor o reprezintă veniturile din vânzarea de produse finite, în creștere față de anul 2020 cu 163 mil. lei, sau cu 51,18%, urmat de veniturile din vânzarea de mărfuri cu 5,9 mil. lei (+13,36%) și veniturile din prestarea serviciilor cu aproximativ 591 mii lei (+226,36%).

Dinamica cifrei de afaceri este susținută de valorificarea producției obținute prin comercializarea către terți, mărfurile având o pondere redusă în cifra de afaceri, doar 9,31% pentru anul 2021, evoluție favorabilă pentru întreprindere pentru că astfel crește gradul de independență față de furnizorii de marfuri.

2.5 Structura stocurilor

18. STOCURI

	31 decembrie 2021	31 decembrie 2020
Produse finite	41.380.558	21.391.965
Materii prime	39.627.128	21.755.950
Mărfuri	7.279.482	8.392.728
Consumabile	3.086.774	2.260.357
Obiecte de inventar	122.156	170.148
Produse semifabricate	1.639.937	876.109
Produse reziduale	651.310	450.853
Produse în curs de aprovizionare	342.973	728.920
Ambalaje	464.168	104.642
Stocuri – valoare bruta	94.594.486	56.131.671

Sursa: raportul anual al administratorului

Stocurile participă nemijlocit în activitatea de a produce venituri și disponibilități prin încasarea contravalorii acestora în momentul vânzării.

La societatea TerPlast, cea mai însemnată pondere în totalul stocurilor o au produsele finite, 43,75% în creștere cu 5,63 p.p față de anul 2020, situație normală pentru o întreprindere care are ca obiect de activitate producția de bunuri și servicii.

Materiile prime ocupă de asemenea o pondere semnificativă, respectiv 41,89% în anul 2021, în creștere cu 3,13 p.p, în timp ce ponderea consumabilelor, produselor reziduale și a obiectelor de inventar s-a micșorat față de anul 2020, ceea ce semnifică o eficiență în procesul de producție.

Mărfurile s-au diminuat cu 1,11 mil. lei, ponderea acestora în totalul stocurilor reprezentând doar 7,70%, în scădere cu 7,26 p.p în anul 2021, situație care exprimă creșterea stocurilor de produse finite, dinamica cifrei de afaceri fiind susținută de valorificarea producției vândute.

Stocul de ambalaje s-a apreciat cu 359.526 lei, adică cu 343,58% față de anul 2020, această creștere putând fi explicată de achiziția societății Somplast, fapt care a permis extinderea activității și către producția de ambalaje, însă cu toate acestea, ambalajele dețin o pondere de doar 0,49% în totalul stocurilor pentru anul 2021, în creștere cu 0,30 p.p fata de anul 2020.

Structura stocurilor este adaptată în funcție de raportul cere-ofertă, iar nevoile de producție sunt adaptate având în vedere creșterea duratelor de aprovizionare pe plan internațional de la 90 zile la 180 zile.

2.6 Deprecierea stocurilor

Stocuri – valoare bruta

	94.594.486	56.131.671
	31 decembrie 2021	31 decembrie 2020
	RON	RON
Ajustări de valoare pentru materii prime si materiale	(857.141)	(989.037)
Ajustări de valoare pentru produse finite	(887.853)	(694.651)
Ajustări de valoare pentru mărfuri	(1.096.694)	(1.187.607)
Total	91.752.798	53.260.375

Sursa: raportul anual al administratorului

Ajustările pentru deprecierea de valoare a stocurilor sunt înregistrate pentru toate categoriile de stocuri, deprecierea fiind determinată pe baza metodelor generale și pe baza vechimei bunurilor aflate în stoc, ținând cont de posibila valorificare a acestora în perioadele următoare.

Pentru bunurile aflate în stoc, care au vechime mai mare de un an și care nu au avut mișcări în ultimele 12 luni, acestea sunt provizionate 100%.

TeraPlast înregistrează provizioane pentru deprecierea stocurilor ce nu au fost consumate sau comercializate în ultimele 12 luni, pentru produsele finite pentru care cererea s-a redus, pentru bunurile care au probleme de calitate sau sunt deteriorate.

La 31.12.2021 valoarea ajustărilor de valoare pentru depreciere se ridică la suma de 2.841.688 lei, în scădere cu 1,03% față de anul 2020, situație relativ similară, vechimea stocurilor fiind similară.

Pentru anul 2021, TeraPlast a reluat o pierdere de 1.109.600 lei din deprecierea stocurilor pentru profile de tâmplărie destinate vânzării drept urmare a valorificării acestora prin vânzare, acestea fiind inițial provizionate datorită faptului că erau nevandabile.

2.7 Rata de rotația și perioada de rotație a stocurilor

Rata de rotație este un indicator foarte frecvent utilizat pentru gestionarea eficientă a stocurilor, care ilustrează de câte ori sunt vândute și înlocuite stocurile unei întreprinderi de-a lungul unei perioade. Un nivel ridicat al acestui indicator reflectă o performanță în activitatea de gestionare a stocurilor, în timp ce un nivel redus reflectă un indiciu de stocaj, care se concretizează în costuri suplimentare de păstrare a stocurilor.

Unul dintre neajunsurile acestui indicator este că deși un nivel ridicat poate indica o performanță în gestionarea stocurilor, o valoare prea mare ar putea cauza pierderi din pricina lipsei de stocuri, acestea fiind epuizate. Prin urmare, pentru o gestionare cu adevărat eficientă a stocurilor, este necesar corelarea vitezei de rotație a stocurilor cu activitatea de aprovizionare a întreprinderii

Tabel x „Viteza și durata stocurilor”

Indicatori	2018	2019	2020	2021
Stoc mediu de mărfuri	6.876.521	8.178.666	8.192.403	7.836.105
Costul bunurilor vândute	29.748.013	35.976.523	37.176.018	39.419.095
Rotația stocurilor (Costul bunurilor vândute/Stoc mediu de mărfuri)	4,33	4,40	4,54	5,03
Perioada de rotație a stocurilor (360/Rotația stocurilor)	83	82	79	72

Sursa: prelucrare proprie în baza situațiilor financiare

Sursa: proiecție proprie

În perioada analizată, constatam că viteza de rotație a stocurilor a cunoscut o evoluție ascendentă de la an la an, situație favorabilă pentru TeraPlast, care exprimă o eficiență în gestionarea resurselor și capitalului de lucru. Cu alte cuvinte, stocul de mărfuri a fost transformat în venit de 5,03 pentru anul 2021, în creștere față de anul 2020 cu 0,49.

Cu toate acestea, observăm o evoluție sinuoasă a stocurilor, care nu ține cont de viteza de rotație a stocurilor în creștere, fapt care exprimă situația în care întreprinderea are blocaje în procesul de producție sau stocuri cu ciclu lung de fabricație.

O perioadă extinsă de rotație a stocurilor crește riscul de obține pierderi din deținerea stocurilor, prin prisma inflației, deprecierii, perisabilității, având efecte directe asupra lichidității și solvabilității întreprinderii.

Perioada de rotație a stocurilor s-a redus de-a lungul perioadei analizate, situație care semnifică că societatea TeraPlast are nevoie de mai puține zile pentru a epuiza stocurile de mărfuri. Pentru anul 2021 societatea are nevoie de doar 72 zile pentru a epuiza stocul de mărfuri, în scădere cu 7 zile față de perioada precedentă.

2.8 Analiza stocurilor de materiale

Tabel x. „Evoluția stocurilor de materiale în raport cu cifra de afaceri”

An	Cifra de afaceri	Stocuri de materiale	Indici %		Rotația stocurilor
			Cifra de afaceri	Stocuri de materiale	
2018	301.841.842	24.970.478	-	-	4,33
2019	372.826.808	22.370.719	123,52%	89,59%	4,40
2020	418.054.268	29.590.342	112,13%	132,27%	4,54
2021	550.643.376	42.823.287	131,72%	144,72%	5,03

Sursa: proiectie proprie in baza situatiilor financiare

Analiza efectuată pentru perioada 2018-2021 scoate la suprafață faptul că stocurile de materii prime și materiale au înregistrat o evoluție ascendentă de-a lungul timpului, cu excepția anului 2019, când acestea se reduc cu 10,41 p.p față de anul 2018, în timp ce cifra de afaceri a crescut cu 23,52%, situație favorabilă pentru întreprinderea TeraPlast, toate acestea în condițiile unei creșteri a vitezei de rotație a stocurilor cu 0,07 rotații.

Anul 2021 este caracterizat printr-o evoluție în sensul creșterii pentru toți indicatorii menționați în analiza stocurilor de materiale, cifra de afaceri înregistrează cea mai mare creștere, cu 31,72% mai mult față de anul 2020, stocurile de materiale se apreciază cu 44,72%, iar viteza de rotație crește cu 0,49 rotații, dinamica cifrei de afaceri fiind susținută de gestionarea eficientă a stocurilor și de participarea materialelor de natura stocurilor în procesul de producție.

Numărul de rotații în creștere de la un an la altul poate fi efectul a:

- ✓ Creșterii cererii pe piață a bunurilor produse de întreprindere într-un ritm superior decât ritmul de creștere al volumului producției obținute.
- ✓ Aprovizionării eficiente cu stocuri de materii prime și materiale, astfel încât să nu existe blocaje în procesul de producție, dar nici să nu existe un supra-stocaj de astfel de bunuri, care determină costuri suplimentare, ca de exemplu, depozitarea sau perisabilitatea.
- ✓ Fidelizării unor furnizori importanți în activitatea de aprovizionare, lucru de remarcă, întrucât în anii 2020 și 2021, în ciuda contextului pandemic, întreprinderea nu a avut probleme în activitatea de aprovizionare cu stocuri de materiale necesare

Într-un mediu economic stabil, între stocurile de materiale și cifra de afaceri trebuie să existe o evoluție paralelă, pentru o dezvoltare susținută a întreprinderii, fapt care este evidențiat în analiza stocurilor, cifra de afaceri înregistrează o evoluție ascendentă când stocurile de materiale și materii prime cresc.

2.9 Concluzii și propuneri pe baza studiului de caz

Diferitele politici contabile de contabilizare și gestionare a stocurilor generează rezultate diferite și determină în mod direct performanța, rentabilitatea și capacitatea întreprinderii de a supraviețui pe piață, în condițiile unui mediu economic tot mai instabil.

În urma studiului de caz efectuat la întreprinderea TeraPlast, observăm cum gestionarea eficientă a stocurilor a permis un profit în creștere de la o perioadă la alta, pentru anul 2021 acesta a înregistrat o creștere de aproximativ 9 ori față de anul 2020, fiind o creștere durabilă și susținută, întrucât deși valoarea stocului a scăzut cu 47%, valoarea acestora a fost crescută în mod artificial prin reclasificarea diferitelor active ca stocuri, profitul net nu s-a ridicat la o valoare pe măsură ponderii stocurilor.

Domeniul de activitate productiv s-a reflectat în structura stocurilor, ponderea principală fiind ocupată de produsele finite și materiile prime care ocupă împreună 85,64% din stocurile aferente anul 2021, mărfurile reprezentând doar 7,70% din total, restul fiind ocupat de consumabile, obiecte de inventar, ambalaje, etc.

Reducerile comerciale au avut un impact direct asupra rezultatului obținut, de-a lungul perioadei analizate reducerile comerciale acordate au depășit reducerile comerciale primite, ceea ce a însemnat și un rezultat mai mic, însă pentru anul 2021 raportul s-a inversat, fapt care a determinat și un rezultat obținut mai mare.

Viteza și durata de rotație a stocurilor obținute de TeraPlast permit un ritm accelerat de recuperare a capitalului de lucru investit și asigură o lichiditate și solvabilitate optimă pentru întreprindere, pentru onorarea obligațiilor pe termen scurt și lung.

La inventarierea stocurilor nu s-au constatat lipsuri de bunuri la inventar, situație care semnifică gestionarea strictă și responsabilă a stocurilor.

În concluzie, întreprinderea TeraPlast S.A este un competitor foarte puternic pe piață de materiale de construcții din România, iar contabilizarea și gestionarea stocurilor este efectuată astfel încât să satisfacă interesele entității, investitorilor și clienților, oferind totodată calitate și sustenabilitate pentru toți utilizatorii.

Stocurile sunt foarte ușor de influențat, atât de obiectul de activitate, cât și de strategiile managementului, așa cum am observat și la întreprinderea TeraPlast, care în anul 2020 a mărit ponderea stocurilor la 37% din totalul activelor datorită clasificării unor active imobilizate la active deținute în vederea vânzării.

Drept propuneri, având în vedere mărimea, performanța și rentabilitatea întreprinderii TeraPlast rămân puține de spus, tratamentul contabil al stocurilor fiind realizat într-o manieră deosebit de organizată și eficientă, însă la nivel de întreprindere se pot avea în vedere următoarele aspecte:

- Creșterea gradului de autofinanțare și renunțarea la garantarea împrumuturilor prin intermediul stocurilor și a creanțelor
- Consolidarea poziției pe piață autohtonă și pătrunderea pe piețele internaționale
- Menținerea și perfecționarea programului de aprovizionare cu materii prime, materiale și mărfuri
- Diminuarea reducerilor comerciale acordate
- Reducerea perioadei de încasare a creanțelor
- Un marketing mai adecvat pentru bunurile comercializate

CONCLUZII

Prezenta lucrare încorporează toate aspectele discutate în literatura de specialitate privind contabilizarea și gestionarea stocurilor, atât teoretic, cât și practic, prin prezentarea impactului pe care îl au diversele politici contabile privind stocurile asupra activității și performanței întreprinderii.

Liberalizarea pieței economice după anul 1989 a permis intrarea pe piață autohtonă a multor produse și companii străine, concurența pentru producătorii români fiind una foarte ridicată, fapt care a necesitat o atenție sporită asupra produselor realizate, asupra calității, gestionării și contabilizării bunurilor pe care întreprinderea le deține, pentru a asigura perpetuitatea activității și în perioadele următoare.

Din perspectivă financiară, stocurile reprezintă imobilizări de capital recuperabile după o anumită perioadă, iar gestionarea stocurilor reprezintă aspectul cheie pentru recuperarea rapidă a investițiilor în acestea, pentru o rentabilitate comercială pozitivă și pentru o dezvoltare durabilă și susținută.

Bugetul de aprovizionare este cel care determină în mare măsură stocurile materii prime și materiale, precum și modul în care întreprinderea estimează ascensiunea pieței dar și a nevoilor consumatorilor. Întreprinderea poate apela la crearea unui stoc de rezervă, pentru situațiile în care aceasta nu mai poate continua producția datorită anumitor factori, astfel, volumul vânzărilor este nevoit să susțină activitatea pentru o anumită perioadă.

Gestionarea corectă a stocurilor este esențială, pentru că în stocuri sunt imbolizate sume mari de capital. Alegerea unui nivel optim al stocurilor reprezintă un aspect esențial pentru profitabilitatea întreprinderii, întrucât un stoc prea mic de bunuri nu asigură acoperirea nivelului cerut de bunuri de pe piață, iar un stoc prea mare determina efectul de stocaj, caracterizat prin costuri mai mari cu depozitarea și cu o probabilitate mai mică de valorificare a acestora la valoarea estimată în mod inițial.

Astfel, printr-o gestionare inefficientă a stocurilor, riscul de nu recupera sumele de capital investite în acestea crește, prin urmare devine primordial pentru întreprindere să aloce eforturi mari pentru gestionarea activității privind stocurile.

Fiecare întreprindere urmărește să reducă costurile, utilizând un volum cât mai redus de resurse pentru a obține un maxim de eficiență cu un minim de efort, însă, un accent obsesiv pentru reducerea costurilor bunurilor vândute poate umbri importanța unor indicatori non-financiari, așa cum sunt calitatea stocurilor, marketingul adecvat, imaginea de pe piață a întreprinderii, etc.

De altfel, în managementul stocurilor, punctul de plecare trebuie să fie clientul, pentru că prin toate atributele sale, clientul este cel care da valoarea produsului, și nu invers. Fără cerere pentru produsul respectiv, acesta nu este viabil din punct de vedere financiar, existența lui fiind nejustificată din punct de vedere economic.

Referințe

- Arpi, B., și Wejke, P. (1999). *International Turnaround Management: From Crisis to Revival and Long-term Profitability*. London: Macmillan Press Ltd.
- BCG (2009). *Winning in a Downturn: Managing Working Capital*. London
- Beaver, W. H., Correia, M., and McNichols, M. F. (2010). *Financial Statement Analysis and the Prediction of Financial Distress*. *Foundations and Trends in Accounting* 5 (2): 99–173.
- Bragg, S. M. (2005). *Inventory Accounting A Comprehensive Guide*. Wiley
- Feleagă N. și Ionașcu I. (1993). *Contabilitate Financiară*, București: Editura Economică
- Feleagă, L., Feleagă, N., & Dumitrașcu, L. M. (2017). *Contabilitate financiară conform IFRS*. București: Editura ASE.
- Glăvan M. E., Păunescu M., Calu D. A. și Gușe R. G. (2016). *Contabilitate financiară: noțiuni teoretice și aplicații*. București: Editura ASE
- Guzun, I., & Pecu, M. (2021). *Tratamente contabile privind recunoașterea și evaluarea stocurilor*. Institutional Repository of Economic Knowledge
- Hambrick, Donald C., and Steven M. Schechter. (1983). *Turnaround Strategies for Mature Industrial-product Business Units*. *Academy of Management Journal* 26 (2): 231–248.
- Hofer, Charles W. (1980). *Turnaround Strategies*. *Journal of Business Strategy* 1 (1): 19–31
- Ionașcu I. și Stere M., Filip, A.T. (2003). *Control de gestiune*, București: Editura ASE
- Ionașcu M. și Ionașcu I., 2007. „*Raportarea financiară: conform normelor contabile internaționale (IAS/IFRS)*”. București: Editura Tribuna Economică
- Legea contabilității nr 82/1991, publicată în Monitorul Oficial
- Mateș, Dorel; Grosu, Veronica; Domil, Aura; Mihăilă, Svetlana; Socoliuc, Marian; Bogdan, Oana; Pordea, Daniela (2020). *Organizarea contabilității în cadrul entităților din domeniul producției*.
- Matiș D. & Pop A. (2010). *Contabilitatea financiară: Reglementări contabile conforme cu directivele europene aprobate prin OMFP nr. 3055 din 29 octombrie 2009*, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca

Moiescu, F., & Drăgănică, G. (2021). Inventoriaus svarba priimant komandos valdymo sprendimus. *Studijos–verslas–visuomenė: dabartis ir ateities išvalgos*, (vi), 117-124.

Muller, M. (2011). *Essentials of Inventory Management*. AMACOM

Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014

Rumyantsev, S., Netessine, S. (2007). *What can be learned from classical inventory models? A cross-industry exploratory investigation*. *Manufacturing and Service Operations Management* 9(4) 409–429.

Shleifer, A. and Robert Vishny, W. (1992). *Liquidation Values and Debt Capacity: A Market Equilibrium Approach*. *Journal of Finance* 47 (4): 1343–1366.

Smith, A.D. (2015a). *Chapter 10: operational strategies associated with RFID applications in healthcare systems*, in Lee, I. (Ed.): *Integrating RFID Technology Integration for Business Performance*, pp.201–219, IGI Global Pub. Co., Hershey, PA.

Smith, A.D. (2015b). *Chapter 11: inventory management, shrinkage concerns, and related corrective RFID strategies*, in Lee, I. (Ed.): *Integrating RFID Technology Integration for Business Performance*, pp.220–248, IGI Global Pub. Co., Hershey, PA.

Standardele internaționale, 2007, Editura CECCAR

Steinker S., Pesch, M. & Hoberg, K. (2016). *Inventory management under financial distress: An empirical analysis*. *International Journal of Production Research* 54 (17), 5182-5207

Toomey, J. W. (2000). *Inventory Management Principles, Concepts and Techniques*. Springer SUA

Wild, T. (2002). *Best Practice in Inventory Management, Second Edition*. Butterworth-Heinemann